

SHUKUR XOLMIRZAYEV - INSON QALBINING IFODACHISI.

Usmonova Zarnigora

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi Fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808211>

Annotatsiya. Shukur Xolmirzayev XX asr o'zbek hikoyanavistlarining buyuk vakillaridan biri hisoblanadi. Iste'dodli yozuvchi o'z hikoyalarida rang-barang mavzular, jumladan, mehr-oqibat, g'amxo'rlik, mardlik va oliyjanoblik tuyg'ularini jamiyatga targ'ib etadi. Ushbu maqolada ulkan iste'dod sohibi Shukur Xolmirzayevning ibratli hayot yo'li, hikoyachilikdagi badiiy mahorati va unda yaratilgan mavzular talqini hamda zamondoshlarining yozuvchi haqidagi fikrlari to'g'risida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: Shukur Xolmirzayev, o'zbek adabiyoti, yozuvchi, hikoyanavis.

ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА.

Аннотация. Шукур Холмирзаев считается одним из ярких представителей узбекских писателей XX века. Талантливый писатель, в своих рассказах он продвигает различные темы, включая доброту, заботу, мужество и благородство в обществе. В данной статье рассматривается образцовая жизнь Шукура Холмирзаева, его художественные способности в повествовании и интерпретации созданных в ней тем, а также мнения современников о писателе.

Ключевые слова: Шукур Холмирзаев, узбекская литература, писатель, сказитель.

SHUKUR KHOLMIRZAYEV IS THE REPRESENTATIVE OF THE HUMAN HEART.

Abstract. Shukur Kholmirzayev is considered one of the great representatives of Uzbek story writers of the 20th century. A talented writer, in his stories, he promotes various themes including kindness, caring, courage and nobility to the society. This article discusses the exemplary life of Shukur Kholmirzayev, his artistic skills in storytelling and the interpretation of the themes created in it, as well as the opinions of his contemporaries about the writer.

Keywords: Shukur Kholmirzayev, Uzbek literature, writer, storyteller.

XX asr o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Shukur Xolmirzayev adabiyotimiz tarixida o'chmas iz qoldirdi. Mahoratli yozuvchi adabiyotning turfa xil janrlarida ijod qilib mashhurlik topganiga qaramay, uning hikoya janridagi asarlari kitobxonlar qalbida o'zgacha mehr va muhabbat uyg'otdi. Jumladan, o'zbek adabiyotining mashhur vakillaridan biri Nazar Eshonqul Shukur Xolmirzayev hikoyalari haqida shunday yozadi: "Shukur akaning hikoyalari oddiy dardning ulug'vor ko'rinishlaridir. Shukur akaning aksar qahramonlari oddiy kun kechirayotgan, bir qarashda Vatanga, millatga, umuminsoniyatga daxli yo'q odamlardir. Ammo yozuvchining nigohi shu darajada o'tkirki, u ana shu daxlisizlik ortida yotgan millatga, Vatanga, bani basharga daxldor dardlarni ko'ra biladi, tasvirlay oladi, ko'rsatib bera oladi. Davr va zamon qancha jimjimalarga o'ramasin, moddiylashtirmasin, "raqobatlashtirmasin", Shukur Xolmirzayev nigohi uni - do'zaxiy jimjimalar, ohangjamalar ichidagi insonni ko'ra oldi, bu dardni Abdulla Qahhor uslubidan farqli ravishda ko'rsatib bera oldi".

XX asr o'zbek hikoyachiligining 70-80-yillardagi taraqqiyotini ushbu yozuvchining ijodisiz tasavvur qilishimiz g'oyat qiyin. Yozuvchi ijodidagi badiiy tasvir prinsiplarining asosiy farqi, ularning rang-barang va takrorlanmasligidadir. Xususan, Shukur Xolmirzayev yozuvchilar orasida

ilk marotaba o'zbek xalqi tarixining "bosmachilik harakati" deb atalgan davrini o'rgandi. Ijodkorning "Qil ko'prik" romani, "Qora kamar"pyesasi hamda "Yig'i" hikoyasida aynan shu mavzu ko'zga tashlanadi.

Ijodkor hikoyalarining mavzu doirasiga keladigan bo'lsak, mehr-oqibat, g'amxo'rlik, vijdon, mardlik va oliyjanoblik mavzularini yozuvchi o'z asarlarining bosh mavzusiga aylantiradi. Bolaligidan turmush qiyinchiliklarini ko'rib ulg'aygan ijodkor tabiat go'zalliklari bilan bir qatorda, insonlarning o'sha davrdagi ma'naviy ahvoli, turmush qiyinchiliklarini ortiqcha bo'yoqlarsiz, ochiqchasiga tasvirlaydi.

Xususan, "Yig'i" hikoyasida mustamlaka davrida hukumat a'zolarining xalqqa qilgan adolatsizliklari, ayovsizlarcha urushga safarbar etganliklari hamda bosmachilarning haqiqiy yuzi va kirdikorlari oshkora tarzda tasvirlab berilgan. Yozuvchining tug'ilib o'sgan yurti - Surxon vohasining tog'lar bilan o'ralgan Boysun eliga va odamlariga bo'lgan samimiy va chin muhabbati uning "Sog'inch" hikoyasida namoyon bo'ladi. Shahar hayotining to'z-to'poloni, odamlarning sovuqqonlik va takabburliklaridan zerikkan qahramon qishloqning havosini, u yerdagi yaqin do'stlari va qadrdonlarini ko'rishni qo'msaydi. Bolalikdagi do'sti Ismat bilan o'tkazgan davrlarini: dalalarda o'ynaganliklari va toqqa chiqib ov qilganliklarini sog'inch bilan eslaydi. Do'stlik insoniyat rishtalarining eng muhim biri hisoblanib, inson hamisha do'stga ehtiyoj sezadi. Do'stlik va mehr-oqibatning qanchalar aziz va inson hayotida egallagan ulkan o'rnini yozuvchi aynan "Sog'inch" hikoyasida samimiy va sodda yo'sinda tasvirlaydi.

O'tkir hikoyanavisning odamiylik, vijdon, oliyjanoblik, shu bilan birga, "shafqatsiz realizm" tasvirini ochiq-oydin ko'rsatib bergan hikoyalaridan biri " Ustoz" hisoblanadi. Ushbu hikoyada endigina adabiyot sahnasiga kirib kelayotgan yosh va iqtidorli yigitning hayoti yoritiladi. Ilk yaratgan asarlarini nashr qildirish uchun yordam so'rab kelgan bu yigitga ustoz (yozuvchining o'zi) qo'lidan kelgancha yordam berish jarayonida, o'sha davrning adolatsizliklarini, rahbarlarning pastkash va qo'rqqoqliklarini qo'rqmasdan ochiqchasiga yoritadi.

Afsuski, asar yakuni fojiali tarzda tugallanadi. Hali hayotining o'ndan birini yashab ulgurmagan yosh talant sohibi jamiyatning yovuzligi va adolatsizligi qurboniga aylanadi. Xullas, Shukur Xolmirzayev o'z davrining ijtimoiy va badiiy muhitini kitobxonga ochiq tarzda yetkazib berish uchun badiiy adabiyotda realizmni o'z quroliga aylantiradi va bundan unumli va to'laligicha foydalanadi.

Million adabiyotimizning ardoqli vakili Shukur Xolmirzayev asarlari ko'p zamonlar faqat adabiyotshunoslarnigina emas, balki butun xalqni o'ziga jalb qilib, inson va qalb haqida va ular alqagan inson g'ururi va sha'ni haqida hikoya qilib turadi. Bu asar, aslida, Shukur Xolmirzayevning qalbi va dardining to'liq ko'rinishlari edi. Adabiyotimizning mashhur vakili Nazar Eshonqul aytganlaridek: " Agar yana yillar o'tib, Shukur Xolmirzayev qanday odam edi, deb so'rashsa, bu savolga, shubhasiz, asarlari to'liq javob bera oladi. Bunga shubha yo'q". O'zbekiston xalq shoiri, " O'zbekiston Qahramoni" unvonlari sohibi bo'lgan sevimli shoirimiz Abdulla Oripov ham bolalikdagi qadrdon do'sti Shukur Xolmirzayevni iliq so'zlar bilan yodga oladi. Yoshlikdan birga ulg'ayganliklari, universitetning jurnalistika fakultetida birga o'qiganliklari, bir-birining

xonadonida tongotar suhbatlar qurib, adabiyotning u tomonidan kirib, bu tomonidan chiqib, yoshlikning romantikasini birgalikda sezganliklari to'g'risida gapiradi. Shuningdek, jahonga mashhur yozuvchilarni sanay turib: "Aytishimiz mumkinki, jahon prozasining mashvaratida Shukur Xolmirzayevning o'z o'rnini bor. Buni e'tirof etish kerak",- deya ta'kidlaydi.

Buyuk qalam egasining vafoti, albatta, nafaqat adabiyot vakillari, balki butun xalq, muxlislari uchun og'ir judolik bo'ldi. Uning o'lmas xotirasi yuragimizdan umrbod joy oldi. Abdulla Oripov yozuvchi vafotidan so'ng shunday yod etadi: "Shukurjon xotirasi qalbimizda abadiy joy oldi. Yillar Shukurjonning qiyofasini, obrazini balki uzoqlashtirishi mumkin, lekin uning ma'naviy, ruhiy merosi qalbimizga yanada yaqin bo'lib, biz uning ijodidan ko'p narsa o'rgana boshlaymiz, qadrlay boshlaymiz. Shukur Xolmirzayev hech to'xtamaydigan abadiyat yo'lida ketayotgani shubhasizdir". Chindan ham, xalqimizning sevimli va ardoqli yozuvchisi bugun yonimizda bo'lmasalarda, uning yodi hamisha yuragimizda, xotirasi qalbimizda barhayotdir!

REFERENCES

1. " O'zbekiston milliy ensiklopediyasi".
2. Shukur Xolmirzayev. "Saylanma"." Hikoyalar". I-II jildlar.
3. Shukur Xolmirzayev. " Tanlangan asarlar to'plami".
- 4."Yoshlik" jurnali. 2012/9.